

XXVII сессия Российского акустического общества,
посвященная памяти ученых-акустиков
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
А. В. Смольякова и В. И. Попкова
Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2014 г.

В. И. Воробьев, С. Ю. Борисенко

*Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Беларусь, 220013, Минск, ул. П. Бровки, 6. Тел. (017) 293-89-39; 293-89-66; факс: (017)
293-23-33; 292-96-28; E-mail: viv314@gmail.com, siarhei.barysenka@gmail.com*

Методы межкомпонентной фазовой обработки спектральных составляющих нестационарных сигналов вибрации

Работа одного из современных средств контроля технического состояния оборудования основывается на анализе акустических сигналов вибраций отдельных механических узлов. При выявлении развитых дефектов этих узлов весьма продуктивным является использование энергетических параметров вибрационных сигналов. Для обнаружения дефектов на начальных стадиях их развития требуется изыскивать более тонкие методы анализа. В докладе показана целесообразность использования методов межкомпонентной фазовой обработки для анализа сигналов вибрации, имеющих полигармоническую структуру.

Ключевые слова: вибрация, межкомпонентная фазовая обработка, фазовый квазиинвариант, фазовый инвариант

ВВЕДЕНИЕ

Методы, основанные на анализе фазового квазиинварианта и фазового инварианта Зверева, ранее уже получили широкое распространение в приложениях радиолокации и радионавигации, а также при обработке речевых сигналов [1,2]. Возможность использования этих методов для осуществления оценки технического состояния оборудования обусловлена полигармонической структурой вибрационных сигналов.

Основным преимуществом методов фазовой обработки перед методами анализа энергетических параметров сигнала является малая чувствительность методов фазовой обработки к изменениям, вызванным нестабильностью коэффициента усиления и нелинейностью амплитудно-частотной характеристики измерительного оборудования. Эта особенность является важной при проведении долгосрочной технической диагностики машинного оборудования, в ходе которой вариации указанных выше параметров могут существенно изменить картину исследуемых процессов.

1. ОЦЕНКА ФАЗОВОГО КВАЗИИНВАРИАНТА И ФАЗОВОГО ИНВАРИАНТА СИГНАЛА ВИБРАЦИИ

Метод анализа фазового квазиинварианта основан на измерении фазовых соотношений между частотой основного тона и ее обертонами. В качестве частоты

основного тона при анализе вибрации может быть выбрана частота вращения вала либо одна из подшипниковых частот. Учитывая только колебание с частотой основного тона и его обертоны, реализации сигналов вибрации можно представить в виде

$$s_k(t) = \sum_{p=1}^N A_{kp}(t) \cos(2\pi F_{k0} p t + \Phi_{kp}(t)) = \sum_{p=1}^N A_{kp}(t) \cos \Psi_{kp}(t), \quad k=1..M, \quad (1)$$

где $A_{kp}(t)$ и $\Phi_{kp}(t)$ — медленно меняющиеся амплитуда и фаза p -ой квазигармонической составляющей для k -ой реализации сигнала вибрации $s(t)$; F_{k0} — частота основного тона в k -ой реализации; $\Psi_{kp}(t)$ — полная фаза p -ой составляющей в k -ой реализации; M — количество реализаций; N — число квазигармонических составляющих, выбранных для анализа.

Для исследования информативных признаков, содержащихся в изменениях разности фаз между колебанием с частотой основного тона и p -ой квазигармонической составляющей, необходимо устранить линейно нарастающие во времени слагаемые разности фаз:

$$\Delta \Psi_{k1}^p(t) = \Psi_{k1}(t) - \frac{\Psi_{kp}(t)}{p} = 2\pi F_{k0} t + \Phi_{k1}(t) - \frac{2\pi F_{k0} p t + \Phi_{kp}(t)}{p} = \Phi_{k1}(t) - \frac{\Phi_{kp}(t)}{p}. \quad (2)$$

Взаимное уничтожение составляющих может быть осуществлено только при условии, что функции $\Phi_{k1}(t)$ и $\Phi_{kp}(t)$ являются непрерывными и не имеют разрывов при переходе через уровни $\varphi = 2\pi$. Это достигается применением процедуры «сшивания» в точках возникающих скачков фазы.

Значения, вычисляемые по формуле (2), необходимо нормировать по модулю верхней границы диапазона однозначного определения величины $\Delta \Psi_{k1}^p(t)$, который находится в пределах интервала $[0; 2\pi/p]$. С учетом сказанного, формула (2) запишется в виде

$$\Delta \Psi_{k1}^p(t) = \left(\Phi_{k1}(t) - \frac{\Phi_{kp}(t)}{p} \right) \Big|_{2\pi/p}. \quad (3)$$

При анализе разности фаз между любыми q -ой и p -ой квазигармоническими составляющими формула (3) в общем виде записывается следующим образом:

$$\Delta \Psi_{kp}^q(t) = \left(\Phi_{kp}(t) - \frac{\Phi_{kq}(t)p}{q} \right) \Big|_{2\pi p/q}, \quad q=2..N. \quad (4)$$

Информативные признаки развития дефекта могут быть получены в результате анализа векторной величины $\overline{\Delta \Psi_{kp}^q}(t)$, называемой фазовым квазиинвариантом (ФКИ).

Метод фазового инварианта Зверева известен из области акустики, связанной с измерением дисперсии ультразвука. Объектом измерения фазовых характеристик в

данном методе является полигармонический сигнал, состоящий из трех компонент, частоты которых связаны между собой соотношением относительно частоты основного тона F_0 следующим образом:

$$\left\{ \begin{array}{l} f_1 = K_1 F_0, \quad K_1 = 1, 2, \dots; \\ f_2 = K_2 F_0, \quad K_2 = K_1 + 1, K_1 + 2, \dots; \\ f_3 = K_3 F_0, \quad K_3 = 2K_2 - K_1. \end{array} \right. \quad (5)$$

Таким свойством обладают три первые гармоники любого механического квазипериодического процесса, такого как перекачивание тел качения подшипника, вращение вала и др.

Пусть отфильтрованный на интересующих частотах вибрационный сигнал описывается выражением

$$s(t) = \sum_{p=1}^3 s_p(t) = \sum_{p=1}^3 A_p(t) \cos(2\pi f_p t + \Phi_p(t)) = \sum_{p=1}^3 A_p(t) \cos \Psi_p(t), \quad (6)$$

причем частоты f_p удовлетворяют условию (5). Вычислим функцию $\Delta\Psi(t)$, связывающую полные фазы каждой из составляющих сигнала (6):

$$\begin{aligned} \Delta\Psi(t) &= \frac{\Psi_1(t) + \Psi_3(t)}{2} - \Psi_2(t) = \frac{2\pi f_1 t + \Phi_1(t) + 2\pi f_3 t + \Phi_3(t)}{2} - 2\pi f_2 t - \Phi_2(t) = \\ &= \frac{\Phi_1(t) + \Phi_3(t)}{2} - \Phi_2(t) + \pi t (f_1 + f_3 - 2f_2) = \frac{\Phi_1(t) + \Phi_3(t)}{2} - \Phi_2(t). \end{aligned} \quad (7)$$

Слагаемое $\pi t (f_1 + f_3 - 2f_2)$ в выражении (7) обращается в нуль согласно условию (5).

Функция $\Delta\Psi(t)$ получила название фазового инварианта (ФИ). В идеальном случае при отсутствии помех значение фазового инварианта равно константе. При наличии дефекта механического оборудования ожидается, что проявления этого дефекта будут влиять и на начальные фазы компонент, при этом значение фазового инварианта $\Delta\Psi(t) \neq const$.

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Схема блока выбраковки подшипников, установленного в испытательной лаборатории Минского подшипникового завода, а также схема предварительной обработки фиксируемого сигнала показаны на рисунке 1. Полученные вибрационные сигналы использовались в качестве экспериментального материала в работе [3] на предмет выявления информативных признаков дефектов с применением вейвлет-анализа.

Для проведения эксперимента использовались подшипники серии 305. Основную нагрузку принимали подшипники 2 и 3, поскольку между ними и корпусом отсутствовала металлическая опора. Запись сигнала вибрации производилась на

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

измерительном стенде, идентичном представленному на рисунке 1 без приложения радиальной нагрузки. Для фиксации вибрации подшипников работа установки приостанавливалась, тестируемый подшипник устанавливался на место подшипника 4 в измерительном стенде, в котором подшипники 1, 2 и 3 заменялись новыми при проведении каждого этапа измерений.

Наблюдения за состоянием подшипников в испытательном стенде проводились в течение 12 дней. На 5-й день произошел выход из строя 2 и 3 подшипников, причина – дефект на наружном кольце (выкрашивание дорожки качения вследствие высокой радиальной нагрузки). Вышедшие из строя подшипники были заменены новыми. Параметры режима испытаний: номинальная скорость оборотов вала 6670 об/мин, нагрузка 20,6 кгс/см², длительность реализации 800 мс.

На рисунке 2 показан спектр вибрационного сигнала при отсутствии дефекта.

Рис. 2. Спектр вибрационного сигнала при отсутствии дефекта подшипника

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В таблице 1 представлены данные о частотах анализа фазовых характеристик.

Таблица 1. Значения частот анализа

Позиция подшипника	Анализируемая характеристика		Диапазон однозначного определения	Значения частот, Гц
	Название	Обозначение		
1	ФКИ	$\Delta\Psi_1^2(t)$	$[0; \pi]$	111,2; 222,4
2	ФКИ	$\Delta\Psi_1^3(t)$	$[0; 2\pi/3]$	286,2; 858,6
3	ФИ	$\Delta\Psi(t)$	$[0; 2\pi]$	286,2; 572,4; 858,6
4	ФИ	$\Delta\Psi(t)$	$[0; 2\pi]$	111,2; 222,4; 333,6

На рисунках 3 и 4 представлены нормированные совмещенные графики фазовых характеристик для ненагруженных и нагруженных подшипников. Нормирование производилось на половину максимального значения диапазона однозначного определения, представленного в таблице 1. Интервалы вхождения и выхода фазовых измерителей в стационарный режим работы из отображения исключены.

Рис. 3. Нормированные фазовые характеристики спектральных составляющих вибрации ненагруженных подшипников, расположенных на позициях 1 и 4

Рис. 4. Нормированные фазовые характеристики спектральных составляющих вибрации нагруженных подшипников, расположенных на позициях 2 и 3

На каждом этапе измерений производились записи шести реализаций вибрационного сигнала по каждому подшипнику. Фазовые характеристики, представленные на рисунках 3 и 4, являются результатом усреднения по множеству записанных реализаций. Из рисунков видно общее согласие временных изменений ФКИ и ФИ.

Фазовые характеристики во 2-й, 4-й и 8-й день измерений не выходили за пределы своих диапазонов однозначного определения, что обеспечило изменение нормированных характеристик в интервале [-1; +1]. В эти дни система находилась в рабочем состоянии.

В 1-й день наблюдений, а также утром и вечером 5-го дня нормированные фазовые характеристики превышают уровни ± 1 с различной степенью выраженности в центральной части реализации. Этот факт наиболее ярко представлен на рисунке 4, иллюстрирующем характеристики нагруженных подшипников. В 1-й день и вечером 5-го дня система находилась в прирабатываемом состоянии, а утром 5-го дня наблюдалось ее критическое состояние, предшествующее выходу из строя подшипников 2 и 3.

Сопоставление полученных результатов наблюдений свидетельствует о возможности различения рабочего состояния системы и состояний, соответствующих зарождению дефекта или приработки узлов системы.

Авторы выражают свою благодарность И. Г. Давыдову за предоставление записей вибраций, выполненных им в производственных условиях в процессе работы над диссертацией [3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные характеристики квазигармонических составляющих вибраций в виде оценок фазового инварианта и фазового квазиинварианта являются относительными, что позволяет уменьшить чувствительность обработки к помехам и изменению коэффициента усиления измерительного канала. Полученные результаты указывают на то, что межкомпонентные фазовые характеристики содержат информацию о нахождении механической системы в прирабатываемом, рабочем либо критическом состояниях. Исследования межкомпонентных фазовых характеристик сигналов вибрации на ранних стадиях развития дефектов промышленного оборудования сохраняют свою актуальность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Воробьев В. И. Межкомпонентная фазовая обработка речевых сигналов для их распознавания и идентификации дикторов // Сборник трудов XVIII сессии Российского акустического общества. Том 3. – ГЕОС, Москва. – 2006. – С. 48–51.
2. Галаев Ю. М., Кивва Ф. В. Метод фазового инварианта в экспериментах по распространению радиоволн // Прикладная радиоэлектроника, 2009, Том 8, №2. – ХНУРЭ, Харьков. – 2009. – С. 124–130.
3. Давыдов И. Г. Система квалиметрии подшипников качения на основе анализа вибрационного сигнала: дис. ... к-та. техн. наук: 05.02.23 // И. Г. Давыдов. – Минск: 2005 – 199 с.